
APLICACIONES IOT HARDWARE, MIDDLEWARE Y SOFTWARE

IoT Hardware, Middleware and Software applications

Yupanqui Candia Luz Milena¹; Ordoñez Cutipa Jasmin Estefany²; Paredes Flores Mabel Silvia³

¹Universidad Nacional del Altiplano - Puno

ORCID:0000-0002-8919-8695

lyupanquic@est.unap.edu.pe

²Universidad Nacional del Altiplano - Puno

ORCID:0000-0003-2766-5064

jordonezc@est.unap.edu.pe

³Universidad Nacional del Altiplano - Puno

ORCID:0000-0002-4793-1318

mparedesf@est.unap.edu.pe

Fecha de envío: 21 de junio de 2021

RESUMEN: El resumen debe indicar de manera breve el contenido del artículo: en el caso de que corresponda a un tipo periodístico deberá contener un resumen de los hechos descritos o la persona entrevistada, en el caso de una investigación el resumen contendrá la tesis a probar así como la metodología a usar o el enfoque con el que se va a abordar el problema. En cualquier caso se requiere obligatoriamente el resumen para todo tipo de artículo y de manera opcional el autor puede incluir un resumen en inglés. El resumen no puede superar las 250 palabras de extensión en cualquiera de los dos idiomas.

Palabras clave: Internet de las cosas, Hardware, Software, Middleware

ABSTRACT: The abstract should briefly indicate the content of the article: if it corresponds to a journalistic article, the abstract must contain a summary of the events described or the interviewed person. If it corresponds to an investigation article, the abstract shall contain the thesis to be proved and the methodology to be used or the approach to the problem. In any case, the abstract is mandatory for all types of articles and the author may optionally include an abstract in English. The abstract cannot exceed 250 words in length in either language.

Key Words: Internet of things, Hardware, Software, Middleware

1. INTRODUCCIÓN

Internet de las cosas (IoT), algunas veces denominado “Internet de los objetos”, lo cambiará todo, incluso a nosotros mismos. Si bien puede parecer una declaración arriesgada, hay que tener en cuenta el impacto del Internet sobre la educación, la comunicación, las empresas, la ciencia, el gobierno y, en general de la humanidad.

Actualmente existen más de 25 mil millones de dispositivos conectados a Internet cada día las

cifras aumentan más, debido a que ha cambiado nuestros hábitos y formas de vida en muchos aspectos, como la comunicación, la administración de empresas, la atención a usuarios, la lectura, las transacciones comerciales y bancarias, la educación, entre otras.

El presente trabajo representa la investigación de aplicaciones de IoT (Internet of things) en hardware, middleware y software, donde se tuvo como resultados aplicaciones en diferentes ámbitos como tecnología, medio ambiente, agricultura.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE

Software libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Alvarez Martinez y Santoyo Díaz, 2017

2.2. IOT (INTERNET OF THINGS)

Es un concepto abstracto. De su nombre se desprende el concepto de cosas cotidianas que se conectan a Internet, pero en realidad se trata de mucho más que eso. IoT potencia objetos que antiguamente no estaban conectados a una red o que se conectaban mediante circuito cerrado, como comunicadores, cámaras, sensores, y demás, y les permite comunicarse globalmente mediante el uso de la red de redes. IoT consiste en desarrollos de software y hardware que cuentan con todas las herramientas necesarias para cumplir tareas muy específicas. Cada uno de los objetos conectados a Internet tiene un número de IP y mediante este puede ser accedido para recibir instrucciones. Asimismo, puede contactarse con un servidor externo y enviar los datos que recoja. Paperbrench, 2016

3. APLICACIONES

3.1. HARDWARE

3.1.1 Agricultura

- Título
IoT and agriculture data analysis for smart farm
- Autor(es)
Jirapond Muangprathub, Nathaphon Boonnam, Siriwan Kajornkasirat, Narongsak Lekbangpong, Apirat Wanichsombat, Pichetwut Nillaor. Muangprathub, 2019
- Descripción
El objetivo del trabajo se centra en desarrollar un sistema de riego óptimo de cultivos agrícolas basado en una red de sensores inalámbricos, además este sistema de control gestionara los datos a través de smartphone y aplicación web. Los tres componentes son hardware, aplicación web y aplicación móvil, el hardware fue diseñado y desarrollado en forma de caja de control. Esta caja de control está diseñada para controlar los dispositivos IoT y obtener datos de los cultivos. La caja de control puede ubicarse en cualquier lugar

de la granja o cerca de la granja, teniendo los sensores de humedad del suelo, la válvula solenoide, el sensor DHT22 y un sensor ultrasónico conectado a la caja de control. Se aplica IoT a los sensores de humedad del suelo para medir la humedad del suelo del cultivo y controlar el encendido y apagado automático de los aspersores de agua. La válvula solenoide se usó para controlar el flujo de agua con acción de encendido / apagado, el sensor DHT22 se utilizó para controlar la humedad de la granja de hongos y se aplicó un sensor ultrasónico para medir el nivel de agua en la granja de pollos.

- Conclusiones

El sistema desarrollado se instaló en el distrito de Makhantia, provincia de Suratthani, Tailandia. Los resultados mostraron claros beneficios para agricultura. El contenido de humedad en el suelo se controló adecuadamente para las verduras, lo que redujo los costos y aumentó la productividad agrícola. Este estudio de caso muestra un gran potencial para las aplicaciones de la tecnología digital en la agricultura.

3.1.2 Medio Ambiente

- Título

Diseño de una red Fog basado en Internet de las cosas para monitorear la contaminación en la bahía del Lago Titicaca

- Autor(es)

Edward Mijael Ttacca Hualla Hualla, 2019

- Descripción

En esta investigación se propone diseñar una red Fog basado en internet de las cosas IoT, para monitorear las variables ambientales: temperatura, acidez y algunos parámetros de contaminación del Lago Titicaca. Se aborda todo con un enfoque al "Internet de las Cosas", Computación en la Nube, y Redes de Sensores Inalámbricos (WSN), la red une de manera remota sensores en la bahía del lago mediante radio enlaces todas fijadas en el Lago con capacidad de registrar eventos de contaminación en las aguas del Lago Titicaca. Para la red WSN se utiliza como hardware un módulo de wifi, necesario para conectarse a un punto de acceso WIFI mediante comandos de texto AT, vía una puerta serie, que puede ser configurada a diferentes velocidades. Luego está la placa Arduino Nano, el cual ayuda a la comunicación con la computadora y los controladores FTDI proporcionan un puerto virtual para el software en la computadora. También esta los sensores, el de temperatura y humedad, sensor de PH y sensor de turbidez.

- Conclusiones

La implementación tiene costos accesibles y es muy adaptable a las condiciones ambientales del Lago Titicaca. Al implantar motas en el Lago Titicaca se visualiza y procesa en tiempo real los datos recolectados de los sensores de temperatura, y pH del agua, son enviados hacia el servidor y se puede apreciar los resultados ingresando al portal web "www.iottiticaca.com" en donde se puede observar los resultados de parámetros ambientales con actualización en un intervalo de tiempo programable.

3.2. MIDDLEWARE

3.2.1 Uso de Middleware de IoT para QoS en redes

- Título
Enhancing Middleware-based IoT Applications through Run-Time Pluggable QoS Management Mechanisms. Application to a one M2M compliant IoT Middleware
- Autor(es)
Clovis Anicet Ouedraogo, Samir Medjiaha , Christophe Chassota, Khalil DriraOuedraogo Anicet et al., 2018
- Descripción
El problema planteado es el de un campo del transporte vehicular, las aplicaciones de software a menudo se comunican con dispositivos (es decir, sensores y actuadores) a través de pasarelas móviles. Se considera una aplicación de navegación está transmitiendo mapas en 3D al sistema de un automóvil en movimiento. Donde un Gestor autónomo es una entidad que implementa el lazo de control del lazo MAPE-K y que permite decidir cuándo, dónde y cómo desplegar los módulos implementados para cumplir con los requisitos de QoS, se tiene un Sensor que es el componente lógico que permite recuperar el tiempo de ida y vuelta de la aplicación IoT, un Effector que es un componente lógico que permite agregar, eliminar, modificar módulos en los nodos MW y el servidor; Servidor y la puerta de enlace que es la entidad que representa una infraestructura / nodo intermedio como se especifica en el estándar oneM2M finalmente la Ruta de datos que es ruta seguida por los datos desde la aplicación IoT hasta el dispositivo a bordo del vehículo. figura 1

Se basa en un enfoque a nivel de Middleware basándose em un entorno de red para la mejora de QoS involucrando el uso de redes SDN, tomando la capa de Middleware que se considera es la implementación de código abierto OM2M, considerando que los mecanismos orientados a QoS a nivel de middleware pueden implementarse como DNF. Algunos de ellos pueden ejecutarse fuera de la ruta de datos atravesada por el tráfico de nivel de aplicación donde se supone que un NF de caída se implementa dinámicamente en un nodo proxy inicialmente fuera de la ruta de datos. El problema es entonces hacer que el tráfico pase dentro del proxy sin interrumpir la comunicación e idealmente de una manera transparente para el servidor y la puerta de enlace involucrados.

Conceptualmente, dentro de una red basada en SDN. Una opción podría ser la redirección dinámica adecuada del tráfico por parte de los conmutadores SDN subyacentes. Sin embargo, esta posibilidad no se proporciona en una red heredada, entonces la solución para afrontar este problema específico es desplegar, dentro del servidor, un ANF específico, cuya función es redirigir el tráfico sin interrupción de la aplicación, básicamente, la solución propuesta se basa en el patrón de adaptador que se puede utilizar en cualquier implementación OSGI17

- Conclusión
Los QoS deberán abordarse en diferentes niveles de la pila de comunicación para las futuras aplicaciones de middleware de IoT. Con ello, el advenimiento de las tecnologías de virtualización y softwarización abre nuevas oportunidades para abordar este problema. De la misma forma, los operadores de red irán “abriendo” progresivamente su red, permitiendo a sus usuarios “programar” la red en función de sus necesidades. Como re-

sultado, Internet en el futuro cercano será aún más heterogéneo que el actual, tanto en términos de solución de implementación de NF como en términos de capacidades de programación de red.

3.2.2 Investigación de Plataformas de Middleware IoT

■ Título

Investigating IoT Middleware Platforms for Smart Application Development

■ Autor(es)

Preeti Agarwal, Mansaf AlamPreeti, 2020

■ Descripción

Este artículo clasifica las plataformas de IoT en cuatro categorías, a saber, que cotizan en bolsa, de código abierto, fáciles de usar para desarrolladores y conectividad de extremo a extremo. Algunas de las plataformas de middleware más populares de cada categoría se investigan en función de la arquitectura general de IoT. Se presenta una comparación de las plataformas de middleware de IoT en cada categoría, basada en características básicas de detección, comunicación y desarrollo de aplicaciones. Donde la arquitectura es la siguiente:

- **Sensores:** El sensor consta de un componente de hardware capaz de adquirir información sobre el entorno físico. Esta información adquirida se transmite en forma de señales eléctricas a los dispositivos conectados. La conectividad de los dispositivos puede ser por cable o inalámbrica.

- **Solenoides:** Es un componente de hardware, que recibe un comando en forma de señales eléctricas del dispositivo conectado y realiza algún tipo de acción física. Al igual que el sensor, también se puede conectar al dispositivo de forma cableada o inalámbrica.

- **Dispositivo:** Un dispositivo es un componente de hardware que consta de procesador y almacenamiento. Está conectado a sensores y actuadores. Con la ayuda del software, puede establecer una conexión con el middleware de integración de IoT.

- **Puerta:** A veces, se requiere una puerta de enlace para conectar el dispositivo a la plataforma IoT. Gateway es una interfaz que proporciona tecnologías y mecanismos para interconectar entre tecnologías y protocolos de comunicación. Todos los dispositivos pueden acceder a la puerta de enlace si están habilitados para IP. Gateway también puede almacenar, filtra y procesa los datos recibidos antes de enviarlos a la nube. Donde la Tecnología IoT debe, procesar los datos recibidos, dispositivos de control Proporcione los datos recibidos a varias aplicaciones.

Categorización de plataformas de middleware de IoT

- Publicly Traded
- Open Source
- End to end
- Developer friendly

■ Conclusión

En este artículo se discute las funciones básicas, las funciones de detección, las funciones de comunicación y el soporte para las funciones de desarrollo de aplicaciones. Esta información puede ayudar a los desarrolladores de aplicaciones de IoT a seleccionar las plataformas adecuadas de acuerdo con las necesidades de su aplicación. Se busca dar los

criterios para la selección de la plataforma adecuada y las plataformas de middleware de IoT que lo satisfacen y colaboran para su correcta elaboración. Se sabe que son APIs para la correcta comunicación y transporte de datos.

3.3. SOFTWARE

3.3.1 Tecnología

- Título
Tecnologías para IEEE 802.15.4
- Autor(es)
David Bliznakoff del Valle del Valle, 2014
- Descripción
Es un sistema Operativo Open Source para sistemas de Internet de las Cosas (IoT). La función de Contiki es que permite a pequeños sistemas de baja potencia comunicarse con Internet respetando estándares de comunicación de IoT. A pesar de la multitarea que provee y la pila TCP/IP incluida, Contiki sólo requiere unos kilobytes de código y unos cientos de bytes de RAM. Un sistema totalmente completo con una GUI requiere aproximadamente 30 kilobytes de RAM. El núcleo básico y la mayor parte de las funciones principales son desarrolladas por Adam Dunkels. Eficiencia en la gestión de memoria: Al estar diseñado para sistemas con tan solo unos cuantos KBytes libres dispone de varios mecanismos para ayudar con la gestión y manejo de memoria. Integración completa con redes IP: Contiki provee de una capa completa de red IP, soportando tanto los protocolos comunes tales como UDP, TCP y HTTP como los nuevos estándares como 6LowPAN, RPL y CoAP. Gestión de consumo de energía: Para ayudar al desarrollo del sistema de bajo consumo que requieren funcionar durante años con un par de baterías, Contiki dispone de varios mecanismos para estimar el consumo energético y ayudar de esta manera a identificar los puntos críticos de consumo.
- Conclusiones
Contiki se utiliza en numerosos sistemas comerciales y no comerciales, como monitoreo de sonido de la ciudad, luces de la calle, medidores de energía eléctrica en red, monitoreo industrial, monitoreo de radiación, monitoreo de sitios de construcción, sistemas de alarma, monitoreo remoto de casas, etc. Contiki está diseñado para sistemas embebidos (integrados) con escasa memoria. Una configuración típica de Contiki consta de 2 KB de RAM y 40 KB de ROM. Cuenta con un núcleo orientado a eventos sobre el cual los programas pueden ser cargados y descargados de forma dinámica en tiempo de ejecución

3.3.2 Tecnología

- Título
Evaluación de sistema operativo RIOT sobre plataforma Arduino para redes de sensores inalámbricas
- Autor(es)
Jorge Prieto Pereira Pereira, 2018
- Descripción
RIOT es un sistema operativo abierto desarrollado por una comunidad formada por com-

pañías, academias e individuos, Soporta un gran número de dispositivos de bajo consumo y de microprocesadores, tiene múltiples drivers como sensores del medio, transmisores de radio, leds, sensores de aceleración. La función principal es cubrir las necesidades de los dispositivos de IoT (baja memoria, alta eficiencia energética, capacidad de actuar en tiempo real y comunicación modular y configurable). RIOT permite la programación de aplicaciones en C y C++ con multithreading, IPC (Inter Process Communication). A través de NATIVE PORT se puede analizar a través de herramientas como gdb o valgrind donde pueden ejecutarse simultáneamente varios ejemplos conectados. RIOT utiliza el sistema de compilación de GNU basado en el uso de makefiles

- Conclusiones

Se supone un gran logro ya que se podrá crear una red de sensores con cualquier dispositivo soportado por RIOT en donde serán realizados con unos ligeros cambios. RIOT se ejecuta en procesadores de 8 bits, 16 bits y 32 bits. También permite que se ejecute como Linux o Mac OS proceso permitiendo el uso de desarrollo estándar y herramientas de depuración, RIOT proporciona múltiples pilas de red

4. CONCLUSIONES

- Las aplicaciones de IoT en el sector de la tecnología hace que exista cierta complejidad para las compañías a la hora de ofrecer soluciones en varios ámbitos de aplicación debido a la segmentación, lo cual limita en cierta medida el crecimiento de IoT, ya que el nivel de inversión para cubrir varios campos es demasiado alto.
- El Internet de las cosas hacen más rápidas y eficientes procesos de nuestra vida cotidiana y sectores económicos como la agricultura, ganadería, etc.
- Por el lado del Hardware se utilizan diferentes sensores que posteriormente son analizados para determinar un resultado al usuario final, al ser sencillo de implementar suele ser más rentable y sencillo de manejar.
- Al interpretar los resultados se realizan acciones automáticas que ayudan a la producción y ejecución de actividades humanas monótonas como el riego de cultivos o registro de cambios en el ambiente

REFERENCIAS

- Alvarez Martinez, A. y Santoyo Díaz, S. (2017). Universidad Autonoma de Bucaramanga. <https://doi.org/10.18041/1909-2458/ingeniare.22.1339>
- del Valle, D. B. (2014). Identificador. <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/40044/6/dbliznakoffTFM0115memoria.pdf>
- Hualla, E. M. T. (2019). Diseño de una red Fog basado en Internet de las cosas para monitorear la contaminación en la bahía del Lago Tititcaca. http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/6344/Ttacca_Hualla_Edward_Mijael.pdf?isAllowed=y&sequence=1
- Muangprathub. (2019). IoT and agriculture data analysis for smart farm, Computers and Electronics in Agriculture. [//doi.org/10.1016/j.compag.2018.12.011](https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.12.011)

- Ouedraogo Anicet, C., Medjiaha, S., Chassota, C. y Driva, K. (2018). Applications through Run-Time Pluggable QoS Management Mechanisms Application to a oneM2M compliant IoT Middleware. *ELSEIVER*, 8, 619-627. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.04.112>
- Paperbench. (2016). INTERNET DE LAS COSAS. <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/paperbenchmarkinternacionaliot.pdf>
- Pereira, J. P. (2018). Evaluación de sistema operativo RIOT sobre plataforma Arduino para redes de sensores inalámbricas. http://oa.upm.es/50396/1/TFG_JORGE_PRIETO_PEREIRA.pdf
- Preeti, A., Agarwal and Mansaf. (2020). Investigating IoT Middleware Platforms. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2545-2_21